

№5
27.08.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

DARS JARAYONIDA KREATIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI O'QUVCHILARDA TEXNIK IJODKORLIKKA OID QOBILIYAT MOTIVLARINI RIVOJLANTIRISH

Barotov Murodjon Hamroyevich

Buxoro davlat pedagogika insituti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola dars jarayonida kreativ texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarda texnik ijodkorlikka oid qobiliyat motivlarini rivojlantirishning usul vositalari haqida qisqacha fikr-mulohazalar bayon qilingan hamda kerakli xulosalar va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, texnologiya, texmik ijodkorlik, qobiliyat, moslashuvchanlik, kreativ texnologiyalar.

DEVELOPMENT OF MOTIVES OF TECHNICAL CREATIVITY IN STUDENTS BY USE OF CREATIVE TECHNOLOGIES DURING THE LESSON

Barotov Murodzhon Khamroevich

Student of the Bukhara State Pedagogical Institute

Annotation. This article provides a brief review of the methods and means of developing students' motivation for technical creativity through the use of creative technologies during the lesson, as well as the necessary conclusions and recommendations.

Key words: creativity, technology, technical creativity, ability, adaptability, creative technologies.

Kirish. Ta'lim sohasida bo'layotgan izchil harakatlar qator qaror va qonunlar bu -o'quvchlarimizni zamon talablariga mos bo'lib ulg'ayishlari, chuqur bilim egallashlari kreativlik salohiyatini shakllantirishlari uchundir. Hozirgi kunda ko'plab yangiliklar idish yuvadigan mashina, virtual dunyo, inson vazifalarini bajaruvchi robotlar bular hammasi inson tomonidan yaratilgan ya'ni inson tasavvur, tafakkuri natijasida dunyoga kelgan g'oya va fikrlar mahsulidir. Insonning tafakkuri, dunyo qarashi, aql-idroki qancha keng bo'lsa, uning ijod namunalari ham shuncha sarmazmun bo'ladi. Bu esa o'z navbatida pedogogika fanidagi "kreativ" tushunchasiga borib taqaladi. Kreativ ta'lim texnologiyasi.

Kreativlik (ing “create”-yaratish, “creative”yaratuvchi, ijodkor) – individning yangi g’oyalarni ishlab chiqishda tayyor tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyat ma’nosini ifodalaydi. Insondagi kreativlik hususiyati uning aql, tafakkur, tushuncha, dunyoqarashi, fikrlash, his-tuyg’u, zehinning o’tkirligi kabi jarayonlarda o’z aksini topadi. Kreativlik – muayyan faoliyat turlarida namoyon bo’ladi. Kreativ insonni oladigan bo’lsak, unda uning iqtidori rivojlangan bo’ladi. Amerikalik psixolog olim Torrensni aytishicha kreativlik yoki kreativ fikrlaydigan shaxs har xil dolzarb muammolarni ilmiy sohadagi qarashlarni ko’p gapiradigan shularni yechimini topishga intilishi yoki muammolarni muhokama qilishini ifodalaydi. Kreativ shaxs muammolarni oson hal qiladigan, yashash tarzini osonlashtiradigan, o’ziga bo’lgan ishonchi yuqori darajada bo’lgan odam tushuniladi.

Kreativ fikrlaydigan shaxs o’zining muammolarini bemalol hal qila oladigan yetuk shaxs deb bilaman. Kreativ fikrlash har bir shaxsga kerak tushunchadir. Pedagogning kreativ sifatlari haqida gaplashadigan bo’lsak, shaxsiy faoliyatidagi qiziqishlari, qobiliyatlarini, potensial quvvatini oshirib kasbiy faoliyatning samarali bo’lishiga yordam beradi.

Ta’lim sohasida faoliyat yuritayotgan pedagoglarda kreativ fikrlash dars jarayonida eski texnologiyalarni bir chetga surib zamonaviy metodlardan foydalanib, zamonaviy texnologiyalar bilan yangiliklar qilib, bir xil shaklda dars o’tmasdan har xil uslubda dars o’tish, tashabbuskor fikrlar bilan dars jarayonida hammani qiziqishini oshirib, dars ta’sirini yuqoriga ko’taradi.

Pedagogning kreativ sifatlari: bolalarni o’quv faoliyatini, ijobiy sifatlarni rivojlantirish. Shu bilan birga mustaqil ravishda tarbiyani, bilimlarni o’zlashtirishga yo’naltiradi. Kreativ fikrlash uchun pedagoglar talabalik davrlaridan kasbiy faoliyatni rivojlantirib borishlari kerak. O’zini ustida ko’p ishlashi, o’zini ijodiy faoliyatga yo’naltirishi, muammoli vaziyatlarni tahlil qilishlari lozim. O’zini ijodiy faollashtirish uchun: innovatsion yangiliklarni ta’limga joriy qilib sinab ko’rishi, ijodiy faoliyatini boyitishi qiziqishidan ashqari bo’lgan fanlarni ham o’rganishi kerak. Faoliyatini kreativlik muhitida olib borishi, ijodkor bo’lishi kerak.

Islom Karimov Abdug’aniyevich asarlarida “ Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” ham bu haqida juda ko’p gapirilgan. “ Ongli yashaydigan, mantiqiy fikrlashga qodir bo’lgan, o’z qarashlarining ma’no mazmunini har tomonlama asoslab, isbotlab beradigan odamlarni – ma’naviyatli shaxs deya olamiz.” “Chindan ham, agarki hozirgi vaqtda dunyoviy ilm-fan va texnologiyalarni chuqur o’zlashtirmasak, faqat tariximizga mahliyo bo’lib yashaydigan bo’lsak ana o’sha noyob meroslarni asrab-avaylab, yanada boyitib, unga oz hissamizni qo’shmasak, zamon bilan hamqadam bo’lib yurmasak, bizning jahon maydonida munosib o’rin egallashimiz qiyin bo’ladi” deydilar. Darhaqiqat hozirgi zamonaviy axborot texnologiyalari yaxshi o’rganish ular

asnosida innavatsion loyihalarni yaratish bizning davlatimizni rivojlanishiga katta yordam beradi. Buning uchun biz o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviyatini yuksaltirishimiz, kreativ fikrlashga undashimiz, innavatsion muhitda dars olib borishimiz albatta yoshlarimizni kelajakda O'zbekiston jahon maydonida o'z o'rmini topishga yordam beradi.

Qobilyatlar jamlanmasi iste'dod deyiladi. O'qituvchining qobilyati qancha yuqoriligi ta'lim olayotgan o'quvchilarning tushunchalari, darsning sifati qay darajadali bilan bilib olish mumkin.

Har qanday ko'nikmani shakllantirish mumkin bo'lgandek kreativ fikrlashni ham rivojlantirish mumkin. Kreativlik ruhida tarbiyalashda pedogogning ro'li katta.

Bunda dars jarayonida o'quvchilarni o'z fikrini, g'oyalarini qo'rqmasdan gapirishi, yangi g'oyalar ustida munozara va mulohazalar yuritishi va talabalarni dars jarayonida o'zini erkin his qilishi asosiy qismi hisoblanadi. Bu esa bo'lajak kadrlarimizni muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Kreativ fikrlashda hosil bo'ladigan qobilyatlar

- Talabalarni har qanday sohada to'g'ri fikrlash qobilyati
- Aqliy faoliyatni rivojlanishi ya'ni aqlning charxlanib yaxshi ishlashi
- Muammoli vaziyatlarda to'g'ri fikrlay olish
- Shaxsning o'ziga bo'lgan ishonchini ortishi
- Tanlovni mustaqil ravishda ikkilanmasdan qabul qila olish
- Ilg'or tajribalarni yo'lga qo'yish
- Hayotda oson, qiyinchiliklarsiz, samarali yashashni o'rganadi
- Insonparvarlik psixologiya tamoyillarini amalga oshiradi

Kreativ ta'lim jarayonidagi muammolar

O'quvchilarning texnik tafakkurini va mehnatga ijodiy munosabatini rivojlantirish, bozor iqtisodiyoti sharoitida fan texnika taraqqiyotini jahon talablari darajasiga ko'tarish, mahsulot sifatini tubdan yaxshilashni, ishlab chiqarishning yuqori samaradorligini ta'minlay oladigan yosh avlodni tarbiyalash eng muhim vazifa hisoblanadi. Bo'lajak mutaxassislarda ijodiy faoliyat asoslariga oid bilim, ko'nikmalarni shakllantirish orqali hozirgi sanoat ishlab chiqarishiga xos texnik, texnologik-konstruktorlik va ishlab chiqarish faoliyatlarining asoslari egallanishiga erishiladi. Bu fanning asosiy maqsadi bo'lajak o'qituvchilarga umumiy o'rta ta'lim maktablarida, akademik litsey va kasb-hunar kollejarida, maktabdan tashqari ta'lim muassalarida o'quvchilar ijodiy faoliyatini tashkil qilishning ilmiy-metodik asoslarini o'rgatishdan iboratdir. Ushbu maqsadga erishishda quyidagi vazifalarning hal etilishi ko'zda tutilgan:

- ✓ o'quvchilarni barkamol shaxs sifatida shakllantirish jarayonida texnik ijodkorlik va dizayn asoslariga oid bilimlar tizimiga ega bo'lish;
- ✓ texnik ijodkorlikning tashkiliy va iqtisodiy asoslari bilan tanishish;
- ✓ kashfiyot, ixtirochilik, ratsionalizatorlik va patentlash asoslari bo'yicha tushunchalarga ega bo'lish;

- ✓ texnik masalalarni echish metod va usullaridan foydalanish ko'nikmalarini hosil qilish;
- ✓ texnik ijodkorlik ob'ektlari uchun texnik hujjatlarni tuzish;
- ✓ mustaqil ravishda texnik ob'ektlarni va ularning modellarini loyihalay olish;
- ✓ texnik ijodkorlik bo'yicha sinf va sinfdan tashqari mashg'ulotlar uchun moslama, dastur va boshqa jihozlarni mustaqil loyihalay olish;
- ✓ respublikada o'quvchilar texnik ijodkorligi faoliyatini hozirgi holati va uni takomillashtirish istiqboli to'g'risida tushunchalar;
- ✓ o'quvchilarni ijodiy faoliyatga jalb qilishning asosiy metodlarini bilish;
- ✓ texnik ijodkorlik to'garaklari faoliyatining mazmuni, tashkiliy asoslari, texnik ob'ektlarni ilmiy asosda tanlay olish;
- ✓ to'garaklarni o'quv moddiy-texnika bazasini tashkil qila olish;
- ✓ sinfdan va maktabdan tashqari o'quv mashg'ulotlarida texnik ijodkorlikni metodik asoslarini bilish;
- ✓ o'quvchilarning ijodiy faoliyatiga tegishli bo'lgan tadbirlarni tashkil qilish va o'tkazishning ilmiy asoslarini bilish kerak.

Xulosa. Har bir shaxsda kreativlik tushunchani shakllantirish kerak. Kreativlik so'zini ma'nosini bilmagan odamga kreativ fikrlashga yo'l bo'lsin. Avval so'zning ma'nosini chaqib keyin shunday bo'lishga harakat qilishadi. Kadrlar, pedagoglar kasbini sevib unga ijodiy yindashib, sidqidildan ishlashsa ularda kreativ g'oyalar va kreativ fikrlasha boshlashadi. Dars jarayonlarini qiziqtirib har xil ko'rgazmalar yoki zamonaviy texnologiyalardan foydalanib dars o'tish bu dars samaradorligini oshirish bilan birg talabalarni kreativlikni shakllanishiga yordm beradi va fanga qiziqishini orttiradi. Shu bilan birga shaxsni o'zini-o'zi shakllanishi o'ziga bo'lgan ishonchini orttiradi. Psixologik muammolarni ham yengib o'tadilar. Hamkasblari bilan muloqotda bo'lib fikr almashib yangi texnologiyalarni yoki muammoli vaziyatlarni yechimini birga yoki jamoa, individual izlashga, ijodiy faolliyatga berilib ishlash imkonini beradi. Yana o'quvchilarni tanqidiy fikrlashga, vaziyatga tegishli muhitni muhokama qilishi, yaxshi o'ylangan qarorlar qabul qilishi bilan foydalidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Андрианов П.Н. Мактаб укувчилари техник иждоккорлиги. Тузувчи: П.Н. Андрианов Т., Укитувчи 1989 й 128 бет.

2. Алимов Н., Тогаев Х., Турматов Ж. Укувчиларни техник иждоккорлик фаолиятига рахбарлик қилиш. Касб-хунар таълими. -Т.: 2004. - No 3. -Б. 26-27.

4. Azamat Sunnatula Murtazoev by son, & Oybek daughter Zarina Latipova. (2022). From the use of digital technologies in the process of didactic education options . World Scientific Research Journal, 4(2), 34– 40.

5. Муртазоев А. С. Дидактические возможности использования цифровых технологий в образовательном процессе //International conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 54-58.

6. Xayrulla D., Saidjon U., Azamat M. Development of lighting control software for “Smart class” //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-6 (86). – С. 18-21.

7. Sunnatula o‘gli M. A. et al. Ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari //World scientific research journal. – 2022. – Т. 4. – №. 2. – С. 28-33.

8. Yuldoshev, S., Savriev, S., Murtazoyev, A., & Khojiev, S. (2022). Numerical simulation of three-dimensional turbulent jets of reacting gases. Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences, 2(6), 73-82.

9. Djurayev X., Uvayzov S., Murtazoyev A. Development of lighting control software for “smart class” //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-6. – С. 18-21.

10. Latipova Zarina Oybek qizi; Shoyimova Mahbuba Radjabovna. International scientific and practical conference “topical issues of science” <https://doi.org/10.5281/zenodo.7236434>

11. Zokirov, S. I., Sobirov, M. N., Tursunov, H. K., & Sobirov, M. M. (2019). Development of a hybrid model of a thermophotogenerator and an empirical analysis of the dependence of the efficiency of a photocell on temperature. Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers, 15(3), 49-57.

12. Горовик, А. А., & Турсунов, Х. Х. У. (2020). Применение средств визуальной разработки программ для обучения детей программированию на примере Scratch. Universum: технические науки, (8-1 (77)), 27-29.

13. Tursunov, H. H., & Hoshimov, U. S. (2022). Ta’lim tizimida ko‘zi ojiz o‘quvchilarni informatika va axborot texnologiyalari fanida o‘qitish texnologiyalar. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(5), 990-993.

14. Жураев Х. О., Хамдамова Н. М. Использование альтернативных источников энергии в образовании //Современные гуманитарные исследования. – 2015. – №. 3. – С. 102-105.

15. Каххоров С. К., Жураев Х. О., Хамдамова Н. М. Использование учебных материалов по источникам альтернативной энергии в интеграции на уроках физике //Инновации в науке. – 2019. – №. 5 (93). – С. 17-24.

16. Khamdamova N. Using of alternative energy sources in the development of students'creativity.

17. Khamdamova N. M. Bukhara State University PhD student of the Department of Physics e-mail: nozimakhamdamova87@ gmail. com //Allayarov Sardor Frunzeyeovich, Yusupova Indira Rustamovna//The importance of financial literacy in socio-economic development of Uzbekistan...42. – С. 4.

GEOMETRIYA DARSLARIDA STEREOMETRIK MASALALARNI YECHISH
METODIKASI..... **Ошибка! Закладка не определена.**

To'xtasinova Nafisa Imomovna**Ошибка! Закладка не определена.**

APPLICATION OF THE CORRELATION THEORY IN THE EXAMPLE OF THE
ALIGNMENT OF EXPERIMENTAL DATA**Ошибка! Закладка не определена.**

S. Kukieva**Ошибка! Закладка не определена.**

AKTDAN FOYDALANISH - INNOVATSION O'QITISH VOSITASI SIFATIDA
(Texnologiya darslarida misolida) **Ошибка! Закладка не определена.**

Jurayev Otabek Tursunovich.....**Ошибка! Закладка не определена.**

Suyarova Gulbaxor Yakubovna**Ошибка! Закладка не определена.**

AMIR TEMUR DAVLATIDA MARKAZIY BOSHQARUV TIZIMI**Ошибка! Закладка не определена.**

Nurmatov Akramjon Rahmanaliyevich.....**Ошибка! Закладка не определена.**

Boydedayev Dostonbek Xusniddin o'g'li**Ошибка! Закладка не определена.**

KOMPYUTER MODELLASHTIRISH ASOSIDA FIZIKA BO'YICHA BILIMLARNI
RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI (TRACKER
DASTURIDAN FOYDALANGAN HOLDA)**Ошибка! Закладка не определена.**

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li**Ошибка! Закладка не определена.**

Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li**Ошибка! Закладка не определена.**

INNOVATIVE TEACHING METHODS: ADVANTAGES AND
DISADVANTAGES..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Kamolova Gulchehra Mamirjon qizi**Ошибка! Закладка не определена.**

Scientific supervisor: Shermatova Zukhra**Ошибка! Закладка не определена.**

XOTIN-QIZLARDA TAZYIQ VA TAJOVUZGA QARSHI DUNYOQARASHNI
SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANISHNING TARIXIY ASOSLARI**Ошибка! Закладка не определена.**

Uktamova Umida Sunatullaevna**Ошибка! Закладка не определена.**

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В МЕДИЦИНЕ**Ошибка! Закладка не определена.**

Исмоилова Ёкутхон**Ошибка! Закладка не определена.**

ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ КАСБИЙ
ЙЎНАЛТИРИЛГАН ЭЛЕКТРОН ЎҚУВ ПОРТФОЛИОСИНИ ЯРАТИШНИНГ
АҲАМИЯТИ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

- Умаров Ш, Умарова М.**Ошибка! Закладка не определена.**
BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUCHILAR IJODIY FAOLIYATINI
SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI**Ошибка! Закладка не определена.**
- Abdukayumova Nargiza Rayimovna**Ошибка! Закладка не определена.**
MUTOLAANING RIVOJLANISHI BORASIDA AYRIM FIKRLAR**Ошибка! Закладка не определена.**
- Abdulazizov Abdulvohid Habibullayevich**Ошибка! Закладка не определена.**
TIBBIYOTDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINING QO'LLANILISHINING 15
TA USULI **Ошибка! Закладка не определена.**
- Hoshimov Mansurjon Safaraliyevich**Ошибка! Закладка не определена.**
EARLY RELIGIOUS SIGNS OF THE TERRITORIES OF UZBEKISTAN ... **Ошибка!
Закладка не определена.**
- Kushokov Safarali Yusupovich**Ошибка! Закладка не определена.**
EXPRESSION OF THE IDEA OF INTERNATIONAL HARMONY IN THE
ACTIVITIES OF NATIONAL-CULTURAL CENTERS**Ошибка! Закладка не определена.**
- Boronov Abdulhakim Holliievich**Ошибка! Закладка не определена.**
STUDY OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN UZBEKISTAN AT THE LEVEL OF
STATE POLICY **Ошибка! Закладка не определена.**
- Annaeva Zarifa Musurmongulovna**Ошибка! Закладка не определена.**
EXTERIOR TO WOMEN OF SURKHAN BAKSHI**Ошибка! Закладка не определена.**
- Ahmedova Gulchehra Oskinovna**Ошибка! Закладка не определена.**
TARIXIY MANBASHUNOSLIKNING DOLZARB MASALALARI.**Ошибка! Закладка не определена.**
- Ashirova Noila Xasan qizi**Ошибка! Закладка не определена.**

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali

Scientific- methodical journal “Research and implementation”
Научно-технический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor_rai@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-методического журнала
«**Tadqiq va tatbiq» (Research and implementation)**
является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 03 мая 2023 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 2181-4171.

«**Tadqiq va tatbiq» (Research and implementation)** является
специализированным журналом в области техники и охватывает все
основные направления исследований и разработок в различных областях
технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В
журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике
преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.